

УДК 581.19.615.322

**ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ И БИОХИМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ ЯТРЫШНИКА (ORCHIS MASCULA L.)
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ ШЕКИНСКОГО РАЙОНА**

ЗАРБАЛЫ МУРАД ОГЛЫ ХАЛИЛОВ

Шекинский Региональный Научный Центр НАНА

руководитель отдела «Биохимия растений» кандидат биологических наук, доцент.

ДЖАББАР ЗАРБАЛЫ ОГЛЫ ХАЛИЛОВ

Шекинский Региональный Научный Центр НАНА

научный сотрудник отдела «Биохимия растений».

Резюме. В статье изложены результаты химического и биохимического состава вегетативных органов ятрышника (*Orchis mascula* L.) произрастающей на территории Шекинского района.

Выявлено, что в листьях ятрышника содержится 87,50% воды, 12,50% сухого вещества, 15,62% протеина, 8,0% клетчатки, 6,0% золы, 3,50% сахара, 6,24 мг/100г каротина, 21,0 мг /100г витамина С.

Установлено, что клубнекорни ятрышника содержатся 20,0% воды, 80,0% сухого вещества, 23,37% протеина, 5,0% золы, 1,0% сахар, 28,0% крахмал, 50, 0% слизь.

Ключевые слова: ятрышник, листья, клубнекорень, протеин, клетчатка, сахар, крахмал, каротин, витамин С, слизь.

UOT 581.19.615.322

ŞƏKİ RAYONUNUN ƏRAZİLƏRİNDƏ YAYILMIŞ SƏHLƏB (ORCHIS MASCULA L.) BİTKİSİNİN VEGETATİV ORQANLARININ KİMYƏVİ VƏ BİOKİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Z.M.XƏLİLÖV, C.Z.XƏLİLÖV

AMEA Şəki Regional Mərkəz

Xülasə. Məqalədə Şəki rayonu ərazisində yayılmış səhləb bitkisinin vegetativ orqanlarının kimyəvi və biokimyəvi göstəriciləri verilmişdir.

Müəyyən edilmişdir ki, Şəki rayonunun dağlıq ərazilərində yayılmış səhləb bitkisinin yarpağında 87,50% su, 12,50% quru maddə, 15,62% protein, 8,0% sellüloza, 6,0% kül, 6,24 mq/100q karotin, 3,50% şəkər, 21,0 mq/100q vitamin C vardır.

Bitkinin kökyumrusunda 20,0% su, 80,0% quru maddə, 23,37% protein, 5,0% kül, 1,0% şəkər, 28,0 % nişasta, 50,0% selik olduğu müəyyən edilmişdir.

Açar sözlər: səhləb, yarpaq, kökyumrusu, protein, sellüloza, şəkər, nişasta, karotin, vitamin C, selik.

UDC 581.19.615.322

**LEARNING CHEMICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF
VEGETATIVE ORGANS OF SALEP (ORCHIS MASCULA L.) SPREAD IN SHEKİ
REGION**

Z.M.KHALILOV., J.Z.KHALILOV

ANAS Sheki Regional Scientific Center

Summary. In the article it was shown chemical and biochemical characteristics of vegetative organs of salep spread in Sheki region.

It was defined that in the leaf of salep spread in the mountainous areas of Sheki region there are 87,50% water, 12,50% dry substance, 15,62% protein, 8,0% cellulose, 6,0% ash, 6,24 mg/100g vitamin C.

It was also defined that in the root of the plant there are 20,0% water, 80,0% dry substance, 23,37% protein, 5,0% ash, 1,0% sugar, 28,0% starch, 50,0% slime.

Key words: salep, leaf, root, protein, cellulose, sugar, starch, carotene, vitamin C, slime.

Введение

В настоящее время в условиях неблагоприятной обстановки, возрастающим спросом у населения пользуется пищевая продукция, обладающая лечебно профилактическим действием. Такими свойствами обладают продукты на основе растительного сырья, содержащих биологически активные добавки направленного действия. В этой связи возникает необходимость поиска наиболее перспективных растений, обладающих высоким потенциалом по синтезу биологически активных веществ.

Шеки-Закатальский регион Азербайджана является неисчерпаемым источником такого рода растений. Среди них важное место занимает ятрышник которые распространены повсеместно.

Клубни ятрышника в виде слизи используют в детской практике как обволакивающее средство при желудочно-кишечных заболеваниях, туберкулезе легких, геморрое, при бронхитах, отравлении ядами.

Обволакивающее действие обусловлено наличием в корнеклубнях большого количество слизи. Слизь защищает от раздражающего действия чувствительные нервные окончания в желудке и кишечника и препятствует всасыванию токсинов из кишечника.

Содержание биологических активных веществ в вегетативных органах ятрышника, произрастающего на территории Шекинского района вообще не изучено.

Целью настоящей работы является изучение химического и биохимического состава вегетативных органов ятрышника произрастающего на территориях Шекинского района.

Материалы и методы.

Объектами исследования являются вегетативные органы ятрышника собранные в 2024 г. в период вегетации. Исследования проводились в 30-и образцах.

Содержание воды, сухого вещества, азота, сырую золу, клетчатку определяли общепринятыми методами. Количественные сумму сахаров и крахмал определяли поляриметрическим методом. Аскорбиновую кислоту определяли специфическим реактивом 2,6-дихлорфенолиндофенолятом натрия, каротин определяли адсорбционным методом по И.К.Мурри.

Содержание минеральных элементов в вегетативных органах определяли рентгенофлуоресцентным методом на Омега-4000 (INNOV-x, США).

Результаты и их обсуждение

В таблице 1 представлены данные по количественному содержанию некоторых химических и биохимических показателей в вегетативных органах ятрышника.

Химический и биохимический состав вегетативных органов ятрышника

Таблица 1.

Показатели	Листья	Клубнекорень
Содержание воды, %	87,50	20,0
Сухого вещества, %	12,50	80,0
Протеин, %	15,62	23,37
Клетчатка, %	8,0	0

Золы, %	6,0	5,0
Сахар, %	3,50	1,0
Крахмал, %	0	28,0
Каротин, мг/100г	6,24	0
Витамин С, мг/100г	21,0	0
Слизь, %	0	50,0

Анализируя таб. 1 видим, что листья и клубнекорни ятрышника содержат достаточное количество биологические активные вещества .

Выводы.

1. Впервые изучен химический и биохимический состав вегетативных органов ятрышника (*Orchis mascula* L.) распространенной в горных территориях Шекинского района.

2. Выявлено, что листьях ятрышника содержится 87,50% воды, 12,50% сухого вещества, 15,62% протеина, 8,0% клетчатки, 6,0% золы, 3,50% сахара, 6,24 мг/100г каротина, 21,0 мг/100г витамина С.

3. Установлено, что клубнекорни ятрышника содержится 20,0% воды, 80,0% сухого вещества, 23,37% протеина, 5,0% золы, 1,0% сахар, 28,0% крахмал, 50,0% слизь.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абу Али ибн Сина Канон врачебной науки III том Ташкент, 1996.
2. Амасиачы Амирдовлат Ненужное для неучей М., Наука 1990.
3. Вилкова Н.Д. Анализ лекарственного сырья применяемого медицинских интернет-конференций 2017, 7,6,1262.
4. Кароматов И,Д. Простые лекарственные средства Бухара 2012.
5. Кьосев П.А. Полный справочник лекарственных растений М., Экмо-пресс 2000.
6. Нуралиев Ю. Фитотенация импотенции-Душанбе 1993.
7. Современная фитотерапия-род ред. Петкова В. София, Медицина и физкультура1988.
8. Allimuthu M., Walter T.M. The role of salamisri (*Orchis mascula*) in geriatric care-Openmed [Internet] 2008, 1, 9.
9. Aziz N., Mehmood M.H., Siddiqi H.S., Mfndurhail S.U., Sadiq F., Maan W., Gilani A.H. Antihypertensive, antidyslipidemic and endothelial 32(11), 997-1003. doi:10.1038/hr.2009.148.
10. Bulpitt C.J. The uses and misuses of orchids in medicine-Qjm. 2005, 98, 9, 625-631.
11. Hossain M.M. Therapeutic orchidis: traditional uses and recent advances-an overview-Fitoterapia 2011, 82, 2, 102-140.
12. Kumari H. Multi faceted Actions of Orchids in Ethno Medicine An Appraisal-International Jornal of Pharmaceutical & biological Archive 2012, 3, 4.
13. Maridass M., Hussain M., Raju G. Phytochemical survey of orchids in the Tirunelveli hills of South India-Ethnobotanical Leaflets 2008, 1, 95.
14. Pahuja M., Mehla J., Kumar Gupta Y. Anticonvulsant and antioxidative activity of hydroalcoholic extract of tuber of *Orchis mascula* in pentylenetetrazole and maximal electroshock induced seizures in rats-J. Ethnopharmacol. 2012, June 26, 142(1), 23-27.